

Virulence Factor Class	Virulence Factors	Related Genes	Ancestral=168	Ic9B=58	Og8-05a=102
Fimbrial Adherence Determinants	Agf/Csg	<i>csgA</i>			
		<i>csgB</i>			
		<i>csgC</i>			
		<i>csgD</i>			
		<i>csgE</i>			
		<i>csgF</i>			
	Bcf	<i>csgG</i>			
		<i>bcfA</i>			
		<i>bcfB</i>			
		<i>bcfC</i>			
		<i>bcfD</i>			
		<i>bcfE</i>			
	Fim	<i>bcfF</i>			
		<i>bcfG</i>			
		<i>fimA</i>			
		<i>fimC</i>			
		<i>fimD</i>			
		<i>fimF</i>			
		<i>fimH</i>			
		<i>fimI</i>			
		<i>fimW</i>			
		<i>fimY</i>			
	Lpf	<i>fimZ</i>			
		<i>lpfA</i>			
		<i>lpfB</i>			
		<i>lpfC</i>			
		<i>lpfD</i>			
	Stb	<i>lpfE</i>			
		<i>stbA</i>			
		<i>stbB</i>			
		<i>stbC</i>			
	Stc	<i>stbD</i>			
		<i>stbE</i>			
		<i>stcA</i>			
		<i>stcB</i>			
	Std	<i>stcC</i>			
		<i>stcD</i>			
		<i>stdA</i>			
	Ste	<i>stdB</i>			
		<i>stdC</i>			
		<i>steA</i>			
		<i>steB</i>			
		<i>steC</i>			
		<i>steD</i>			
Stf	<i>steE</i>				
	<i>steF</i>				
	<i>stfA</i>				
	<i>stfC</i>				
	<i>stfD</i>				
	<i>stfE</i>				
	<i>stfF</i>				
Sth	<i>stfG</i>				
	<i>sthA</i>				
	<i>sthB</i>				
	<i>sthC</i>				
	<i>sthD</i>				
Sti	<i>sthE</i>				
	<i>stiA</i>				
	<i>stiB</i>				
	<i>stiC</i>				
Stj	<i>stiH</i>				
	Undetermined				
	Undetermined				
Stk	<i>Undetermined</i>				
	<i>stjB</i>				
	<i>stjC</i>				
	<i>stkA</i>				
	<i>stkB</i>				
	<i>stkC</i>				
	<i>stkD</i>				
<i>stkE</i>					
Tcf	<i>stkF</i>				
	<i>stkG</i>				
	<i>tcfA</i>				
	<i>tcfB</i>				
Macrophage Inducible	Miq-14	<i>tcfC</i>			
		<i>tcfD</i>			
Magnesium Uptake	Mg2+ transport	<i>miq-14</i>			
		<i>mgfB</i>			
Nonfimbrial Adherence Determinants	MisL	<i>mgfC</i>			
	RatB	<i>misL</i>			
	ShdA	<i>ratB</i>			
Regulation	PhoPQ	<i>shdA</i>			
		<i>sinH</i>			
Secretion System	TTSS (SPI-1 encode)	<i>phoP</i>			
		<i>phoQ</i>			
		<i>hilA</i>			
		<i>hilC</i>			
		<i>hilD</i>			
		<i>iacP</i>			
		<i>iagB</i>			
		<i>invA</i>			
		<i>invB</i>			
		<i>invC</i>			
		<i>invE</i>			
		<i>invF</i>			
		<i>invG</i>			
		<i>invH</i>			
		<i>invI</i>			
		<i>invJ</i>			
		<i>orgA</i>			
		<i>orgB</i>			
		<i>orgC</i>			
		<i>prgH</i>			
		<i>prgI</i>			
		<i>prgJ</i>			
		<i>prgK</i>			
		<i>sicA</i>			
		<i>sicP</i>			
		<i>sipD</i>			
		<i>spaO</i>			
		<i>spaP</i>			
		<i>spaQ</i>			
		<i>spaR</i>			
		<i>spaS</i>			
		<i>sprB</i>			
		TTSS (SPI-2 encode)	<i>ssaC</i>		
	<i>ssaD</i>				
	<i>ssaE</i>				
	<i>ssaG</i>				
	<i>ssaH</i>				
	<i>ssaI</i>				
	<i>ssaJ</i>				
	<i>ssaK</i>				
	<i>ssaL</i>				
	<i>ssaM</i>				
	<i>ssaN</i>				
	<i>ssaO</i>				
	<i>ssaP</i>				
	<i>ssaQ</i>				
	<i>ssaR</i>				
	<i>ssaS</i>				
	<i>ssaT</i>				
	<i>ssaU</i>				
	<i>ssaV</i>				
	<i>sscA</i>				
	<i>sscB</i>				
	<i>sseA</i>				
<i>sseB</i>					
<i>sseC</i>					
<i>sseD</i>					
<i>sseE</i>					
<i>ssrA</i>					
<i>ssrB</i>					
<i>slrP</i>					
TTSS-1 translocated effectors	<i>avrA</i>				
	<i>sipA</i>				
	<i>sipB</i>				
	<i>sipC</i>				
	<i>sopA</i>				
	<i>sopB/sigD</i>				
	<i>sopD</i>				
	<i>sopE2</i>				
TTSS-2 translocated effectors	<i>sopE</i>				
	<i>sptP</i>				
	<i>pipB2</i>				
	<i>pipB</i>				
	<i>sifA</i>				
	<i>sifB</i>				
	<i>sopD2</i>				
	<i>spiC/ssaB</i>				
	<i>sseF</i>				
	<i>sseG</i>				
Stress Adaptation	SodCI	<i>sseJ</i>			
		<i>sseK2</i>			
		<i>sseL</i>			
		<i>sspH2</i>			
		<i>sodCI</i>			